

INHALTSVERZEICHNIS ZM15

- 2 **VORWORT**
Herausgebende

ARTIKEL

- 6 AKTIVE MATERIALIEN –
PERSPEKTIVENWECHSEL IN DER
BETRACHTUNG DER MATERIAL-
TRANSFORMATIONEN MIT BLICK
AUF PAUL KLEES *FLORA AM
FELSEN*, 1940, 343
Nathalie Bäschlin
- 20 NAME GAMES: PAUL KLEE'S
TITLING AS SELF-REFERENTIAL
PRACTICE
Annabelle B. Berghof
- 22 PAUL KLEES »NERVÖSE
STRICHE« IM SCHULBUCH DES
NIBELUNGENLIEDS
Myriam Dössegger
- 31 DER SINN DER IRREGULARITÄT.
VERENA FUHRIMANN'S HALLE
*ELTERN UND KINDER AN DER
SAFFA* 1958
Amélie Florence Joller
- 36 ESTELLA KATZENELLENBOGEN
IN DER PROVENIENZ-
FORSCHUNG
Marie Kakinuma

- 47 LISBETH SACHS, ALDO VAN
EYCK, ALDO ROSSI UND
PAUL KLEE. EINE
QUELLENSAMMLUNG
Osamu Okuda

ADDENDA CATALOGUE RAISONNÉ

- 48 ADDENDA ZUM CATALOGUE
RAISONNÉ PAUL KLEE 1921
Marianne Keller Tschirren

BUCHPRÄSENTATIONEN

- 52 *GALKA SCHEYER. EIN LEBEN FÜR
KUNST UND KREATIVITÄT.*
EINFÜHRUNG IN DIE
PUBLIKATION
Gilbert Holzgang
- 55 *MAX HUGGLER. EIN LEBEN FÜR
DIE KUNST.* EINFÜHRUNG IN DIE
PUBLIKATION
Michael Baumgartner

- 58 **AUTORINNEN UND AUTOREN**

- 60 **IMPRESSUM**

zwitscher-maschine.org